

ОПЫТ ОСВОЕНИЯ ПРОЕКТА АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В АО АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

С.В. МЕРЕЦКИЙ

ООО «Агрофирма «Красненская», с. Большое, Красненский район, Белгородская область
e-mail: bpa-info@sagro.ru

Аннотация: исследования проводились на территории землепользования АО Агрофирма «Роговатовская Нива» (структурное подразделение ООО «Агрофирма «Красненская») Белгородской области. Почвенный покров в основном представлен черноземами типичными (40,5% от всех пахотных почв), выщелоченными (32,0%) и типичными карбонатными (22,6%). В ходе проведения исследований было установлено, что в АО Агрофирма «Роговатовская Нива» за период реализации проекта адаптивно-ландшафтной системы земледелия уровень использования минеральных удобрений увеличился на 85,5%, достигнув 128 кг/га. При этом в 2019–2022 гг., по сравнению с 2008–2012 гг., средняя урожайность озимой пшеницы увеличилась на 2,86 т/га (114%), кукурузы на зерно – на 1,09 т/га (17,8%), сои – на 0,51 т/га (30,0%), ячменя – на 1,59 т/га (65,7%), подсолнечника – на 1,03 т/га (52,6%). По данным агрохимического обследования, за период с 2009 г. по 2022 г. средневзвешенное содержание органического вещества почвы увеличилось на 0,09%, подвижных форм фосфора – на 52, калия – на 20, марганца – на 2,52, цинка – на 0,32, меди – на 0,04 мг/кг. Наблюдался тренд снижения содержания подвижных форм кобальта в почвах. Превышения уровней ПДК подвижных форм марганца, цинка, меди и кобальта в почвах обнаружено не было.

Ключевые слова: адаптивно-ландшафтные системы земледелия, агрохимическое обследование, калий, микроэлементы, органическое вещество почвы, фосфор, удобрения, урожайность, чернозем

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях оптимальное решение адаптивной интенсификации и экологизации достигается в адаптивно-ландшафтных системах земледелия (АЛСЗ), пришедших на смену зональным системам. Переход к таким системам был обозначен в 1992 году сессией Россельхозакадемии, посвященной столетию выхода в свет книги В.В. Докучаева «Наши степи прежде и теперь», в которой впервые были провозглашены принципы ландшафтного подхода к сельскохозяйственному природопользованию. Это событие совпало по времени с Конференцией ООН в Рио-де-Жанейро, провозгласившей новую парадигму природопользования под названием Sustainable development (устойчивое развитие) (Кирюшин и др., 2025).

В Белгородской области в течение последних лет на основе методических подходов и практического опыта внедрения проектов адаптивно-ландшафтных систем земледелия академик РАН В.И. Кирюшина была подготовлена нормативно-правовая база для широкой реализации данной работы (Кирюшин, 2011, 2024). Постановлением Губернатора Белгородской области № 9 от 4 февраля 2014 года «Об утверждении Положения о проекте адаптивно-ландшафтной системы земледелия и охраны почв» были регламентированы структура, срок действия, механизм согласования и реализации проектов АЛСЗ. Кроме того, посредством проектирования АЛСЗ реализовывалась концепция биологизации земледелия, разработанная членом-корреспондентом РАН Е.С. Савченко (Савченко, 2019, Бакуменко, 2025).

Цель работы – проанализировать опыт освоения АЛСЗ в АО Агрофирма «Роговатовская Нива» Белгородской области.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Исследования проводились на территории землепользования АО Агрофирма «Роговатовская Нива» (структурное подразделение ООО «Агрофирма «Красненская») Белгородской области. Площадь землепользования составляет 11,2 тыс. га. Почвенный покров, в основном, представлен черноземами типичными (40,5% от всех пахотных почв), выщелоченными (32,0%) и типичными карбонатными (22,6%).

В ходе почвенно-ландшафтного обследования по интенсивности проявления водной эрозии на территории было выделено 5 категорий земель:

I категория земель (30,4%). Несмытые почвы на плато и склонах водоразделов с крутизной не более 1°;

II категория земель (46,4%). Эрозионноопасные почвы склонов крутизной 1–3°;

III категория земель (19,3%). Слабосмытые почвы склонов северной экспозиции крутизной 3–5° и более, южных до 3°;

IV категория земель (3,1%). Средне- и сильносмытые почвы склонов крутизной 3–5° и более (южных экспозиций);

V категория земель (0,8%). Пойменно-луговые почвы.

Климат зоны исследований – умеренно континентальный. По данным ближайшей метеостанции (г. Старый Оскол) сумма осадков за год составляет 509 мм, среднегодовая температура воздуха 7,3 °С (табл. 1).

Таблица 1. Среднемноголетние значения (1991–2020 гг.) суммы осадков (мм) и температуры воздуха (°С) по метеостанции г. Старый Оскол (Гидрометцентр России, 2019)

Показатель	Месяцы											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Осадки	35	32	33	34	46	53	64	40	48	48	38	38
Температура	-6,2	-5,8	-0,5	8,5	15,2	18,8	20,8	19,8	13,8	7,1	0,1	-4,5

В работе использованы материалы 8 и 11 циклов сплошного агрохимического обследования. Пробы почвы отбирались из пахотного слоя в соответствии с общепринятой методикой (Методические указания..., 2003). За цикл отбиралось и анализировалось более 500 проб. В них определяли содержание органического вещества по ГОСТ 26213–2021, подвижных форм фосфора и калия – по методу Чирикова по ГОСТ 26204–91, $pH_{КС}$ – по ГОСТ 26483–85. Определение подвижной серы проводилось турбидиметрическим методом после извлечения раствором хлористого калия в соответствии с ГОСТ 26490–85. Содержание в почве подвижных форм марганца определяли согласно ГОСТ Р 50685–94, цинка – ГОСТ Р 50686–94, меди и кобальта – ГОСТ Р 50683–94. Для извлечения этих микроэлементов из почвы использовался ацетатно-аммонийный буферный раствор (ААБ) с pH 4,8. Все анализы выполнялись в аккредитованной испытательной лаборатории Белгородского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба». Обработка результатов агрохимического обследования была проведена с использованием программного комплекса ГИС «Агроэколог Онлайн».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В 2013 году для АО Агрофирма «Роговатовская Нива» под руководством академика РАН В.И. Кирюшина был разработан первый в Белгородской области проект адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Проект был выполнен полностью в электронном виде с использованием современных геоинформационных систем (ГИС). В нем подробно проанализированы почвенно-ландшафтные

условия землепользования, проведена агроэкологическая и агрономическая оценка земель. Были разработаны конкретные предложения по совершенствованию структуры посевных площадей, оптимизации систем удобрения и защиты растений, подбору эффективных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Для хозяйства рекомендован набор современных агротехнологий, позволяющий существенно повысить продуктивность агроценозов при строгом соблюдении норм охраны окружающей среды. Исполнение проекта разбито на два этапа: первый этап – 2013–2018 гг., второй: 2019–2024 гг. Данный проект послужил основой для дальнейшего проведения широкомасштабных работ по проектированию и освоению АЛСЗ в области.

Применение удобрений является мощным фактором регулирования плодородия почв и продуктивности агроценозов. В Белгородской области за 2019–2022 гг. средний уровень внесения минеральных удобрений составил 114 кг д.в./га, органических – 9,6 т/га. В АО Агрофирма «Роговатовская Нива» на протяжении исследуемого периода уровень внесения минеральных удобрений увеличился на 59 кг/га (85,5%), достигнув 128 кг/га (табл. 2).

Средний уровень внесения навозных стоков был относительно стабилен по годам и составлял 30 т/га. С этим количеством вносилось азота – 84, фосфора (P_2O_5) – 36, калия (K_2O) – 51 кг/га. Суммарное поступление элементов питания с органическими удобрениями составляет 171 кг/га, что существенно выше, чем с минеральными.

Таблица 2. Динамика внесения минеральных удобрений, кг д.в./га

Элемент питания	Годы		
	2008–2012	2013–2018	2019–2024
Азот	53	85	70
Фосфор (P_2O_5)	16	16	29
Калий (K_2O)	0	16	29
Всего:	69	117	128

Урожайность сельскохозяйственных культур является комплексным показателем плодородия почв и эффективности используемых технологий. В Белгородской области за 2019–2022 гг. средняя урожайность озимой пшеницы составила 5,09, кукурузы на зерно – 7,15, сои – 2,07, ячменя – 3,82, подсолнечника – 3,0 т/га.

В АО Агрофирма «Роговатовская Нива» в 2019–2022 гг., по сравнению с 2008–2012 гг. (до начала реализации проекта), средняя урожайность озимой пшеницы увеличилась на 2,86 т/га (114,9%) – с 2,49 до 5,35 т/га, кукурузы на зерно – на 1,09 т/га (17,8%) – с 6,14 до 7,23 т/га, сои – на 0,51 т/га (30,0%) – с 1,70 до 2,21 т/га, ячменя – на 1,59 т/га (65,7%) с 2,42

до 4,01 т/га, подсолнечника – на 1,03 т/га (52,6%) с 1,96 до 2,99 т/га (табл. 3). Достигнутая в хозяйстве урожайность сельскохозяйственных культур была выше среднеобластной.

Таблица 3. Динамика урожайности сельскохозяйственных культур

Культура	Период реализации АЛСЗ	Урожайность, т/га	Прирост к допроектному периоду, т/га (%)	Прирост II этапа к I этапу, т/га (%)
Кукуруза на зерно	Допроектный (2008–2012 гг.)	6,14	–	–
	I этап (2013–2018 гг.)	6,39	0,25 (4,1)	–
	II этап (2019–2022 гг.)	7,23	1,09 (17,8)	0,84 (13,1)
Озимая пшеница	Допроектный (2008–2012 гг.)	2,49	–	–
	I этап (2013–2018 гг.)	4,32	1,83 (73,5)	–
	II этап (2019–2022 гг.)	5,35	2,86 (114)	1,03 (23,8)
Яровой ячмень	Допроектный (2008–2012 гг.)	2,42	–	–
	I этап (2013–2018 гг.)	3,43	1,01 (41,7)	–
	II этап (2019–2022 гг.)	4,01	1,59 (65,7)	0,58 (16,9)
Подсолнечник	Допроектный (2008–2012 гг.)	1,96	–	–
	I этап (2013–2018 гг.)	2,59	0,63 (32,1)	–
	II этап (2019–2022 гг.)	2,99	1,03 (52,6)	0,4 (15,4)
Соя	Допроектный (2008–2012 гг.)	1,70	–	–
	I этап (2013–2018 гг.)	1,78	0,08 (4,7)	–
	II этап (2019–2022 гг.)	2,21	0,51 (30,0)	0,43 (24,2)

Содержание органического вещества в почвах традиционно считается одним из основных показателей плодородия. Величина данного параметра в целинных черноземах типичных и выщелоченных Белгородской области составляет 9,7–10,1%. Средневзвешенная величина содержания органического вещества в пахотных почвах области за период с 9 цикла (2010–2014 гг.) по 11 (2019–2022 гг.) увеличилась на 0,3% – с 5,0 до 5,3% (Лукин, 2023, 2025).

За период с 2009 по 2022 гг. в почвах исследуемого хозяйства установлен тренд к увеличению средневзвешенного содержания органического ве-

щества на 0,09% (с 5,83 до 5,92%). Данный тренд в основном обусловлен увеличением поступления в почву растительных остатков при существенном увеличении урожайности основных культур. По технологии, используемой в хозяйстве, все растительные остатки остаются на полях и заделываются в почву. Средневзвешенное содержание органического вещества в почвах хозяйства было на 0,62% выше, чем в среднем по области. По итогам обследования 2022 г. в хозяйстве преобладают почвы с повышенным (47,6%) и средним (49,5%) содержанием данного параметра (табл. 4).

Таблица 4. Динамика содержания органического вещества в почвах, %

Показатель		Годы обследования (циклы)	
		2009 (8)	2022 (11)
Средневзвешенное содержание, %		5,83	5,92
Распределение почв по группам обеспеченности, от обследованной площади	5 – высокая (8–10%)	0	0
	4 – повышенная (6,1–8%)	33,1	47,6
	3 – средняя (4,1–6%)	65,9	49,5
	2 – низкая (2,1–4%)	1	2,27
	1 – очень низкая (0–2%)	0	0,6

Кислотность почв – важнейший фактор плодородия почв, существенно влияющий на эффективность удобрений и урожайность сельскохозяйственных культур. Для лесостепных подтипов черноземов характерно подкисление в процессе длительного сельскохозяйственного использования (Лукин, 2023). В АО Агрофирма «Роговатовская Нива» за исследуемый период доля кислых почв

увеличилась на 44,74%. В настоящее время повышенная кислотность является одним из основных факторов, лимитирующих урожайность сельскохозяйственных культур. Объемы известкования, достигнутые в хозяйстве до 2022 г., были не достаточны, чтобы сдержать процесс подкисления почв. Поэтому, в 2024 и 2025 гг. в хозяйстве было произведено 1134 га кислых почв (табл. 5).

Таблица 5. Динамика кислотности почв

Показатель		Годы обследования (циклы)	
		2009 (8)	2022 (11)
Средневзвешенное значение pH_{KCl}		5,94	5,77
Распределение почв на группы по величине pH_{KCl} , % от обследованной площади	нейтральные ($pH_{KCl} > 6,0$)	37,5	6,38
	близкие к нейтральным ($pH_{KCl} 5,6-6,0$)	29,7	16
	слабокислые ($pH_{KCl} 5,1-5,5$)	30,7	75,2
	среднекислые ($pH_{KCl} 4,6-5,0$)	2,23	2,44
	всего кислых почв	32,9	77,6

Содержание подвижных форм фосфора и калия в почвах. Фоновое содержание подвижных форм фосфора и калия в незатронутых сельскохозяйственной деятельностью целинных черноземах лесостепной зоны составляет 24–28 и 101–105 мг/кг соответственно. В почвах Белгородской области по результатам агрохимического обследования 2019–2022 гг. средневзвешенное содержание подвижных форм фосфора и калия составляло 139 и 161 мг/кг соответственно (Лукин, 2023, 2025).

За период с 2009 г. по 2022 г. в почвах исследуемого хозяйства средневзвешенное содержание подвижных форм фосфора увеличилось на 52 мг/кг (48,6%) – со 107 до 159 мг/кг. Величина данного параметра была на 20 мг/кг (14,4%) выше, чем

в среднем по области. Доля почв с очень высоким содержанием подвижного фосфора увеличилась на 15,5, с высоким – на 12,5% (табл. 6).

Средневзвешенное содержание подвижных форм калия увеличилось на 20 мг/кг (12,7%) – со 157 до 177 мг/кг. Достигнутый уровень содержания подвижных форм калия в почвах на 16 мг/кг (9,9%) выше, чем в среднем по области. За исследуемый период отмечается увеличение на 11,53% доли почв, очень высоко обеспеченных данным элементом, и на 12,2% – повышено обеспеченных. В то же время, на 8,29% сократилась доля почв со средней обеспеченностью и на 15,0% – с высокой обеспеченностью данным элементом.

Таблица 6. Динамика содержания подвижных форм фосфора и калия в почвах

Показатель		Годы обследования (циклы)	
		2009 (8)	2022 (11)
Подвижные формы фосфора (P_2O_5)			
Средневзвешенное содержание, мг/кг		107	159
Распределение почв по группам обеспеченности, % от обследованной площади	6 – очень высокая (более 200 мг/кг)	11,5	27
	5 – высокая (151–200 мг/кг)	5,9	18,4
	4 – повышенная (101–150 мг/кг)	20,8	17,5
	3 – средняя (51–100 мг/кг)	51,9	33,6
	2 – низкая (21–50 мг/кг)	9,9	3,5
	1 – очень низкая (менее 20 мг/кг)	0	0

Продолжение таблицы 6

Показатель		Годы обследования (циклы)	
		2009 (8)	2022 (11)
Подвижные формы калия (K ₂ O)			
Средневзвешенное содержание, мг/кг		157	177
Распределение почв по группам обеспеченности, % от обследованной площади	6 – очень высокая (более 180 мг/кг)	28,2	39,7
	5 – высокая (121–180 мг/кг)	40	25,1
	4 – повышенная (81–120 мг/кг)	17,8	30
	3 – средняя (41–80 мг/кг)	13,5	5,2
	2 – низкая (21–40 мг/кг)	0,5	0
	1 – очень низкая (менее 20 мг/кг)	0	0

Содержание подвижных форм серы и микроэлементов в почвах является значимым параметром их плодородия. Содержание подвижных форм серы, марганца, цинка, меди и кобальта в целинных черноземах типичных составляет 2,3, 10,9, 0,79, 0,24 и 0,2 мг/кг соответственно (Лукин, 2023). По результатам 11 цикла (2019–2022 гг.) агрохимического обследования пахотных почв Белгородской области, средневзвешенное содержание подвижных форм серы, марганца, цинка, меди и кобальта составляло 3,9, 11,4, 0,54, 0,13 и 0,08 мг/кг соответственно. Предельно допустимые концентрации (ПДК) марганца, цинка, меди и кобальта в почвах составляют 140, 23, 3 и 5 мг/кг (СанПиН 1.2.3685–21, 2021). Навозные стоки являются важными источниками поступления в агроценозы серы и микроэлементов (особенно цинка и меди). В то же время значимым фактором, который снижает подвижность изучаемых микроэлементов в почвах, является известкование.

По результатам агрохимического обследования 2022 г. пахотных почв АО Агрофирма «Роговатовская Нива» было установлено, что средневзвешен-

ное содержание подвижных форм серы составило 3,46 мг/кг, что на 0,44 мг/кг (11,3%) ниже, чем в среднем по области. При этом доля низкообеспеченных почв составила 96,7%, а почв с высокой обеспеченностью данным элементом выявлено не было (табл. 7).

В 2022 г., по сравнению с 2009 г., средневзвешенное содержание подвижных форм марганца увеличилось на 2,8 мг/кг (27,5%) – с 10,2 до 13,0 мг/кг. Доля почв, низко обеспеченных этим элементом, сократилась на 40,6% за счет увеличения доли среднеобеспеченных. Величина данного параметра в почвах исследуемого хозяйства была на 1,58 мг/кг (13,9%) выше, чем в среднем по области.

В 2022 г., по сравнению с 2009 г., средневзвешенное содержание подвижных форм цинка в почвах увеличилось на 0,32 мг/кг (в 1,97 раза) – с 0,33 до 0,65 мг/кг. Однако доля низкообеспеченных почв сократилась всего на 0,38% за счет увеличения на эту же величину доли среднеобеспеченных. Средневзвешенная величина данного показателя была на 0,11 мг/кг (20,4%) выше, чем в среднем по области.

Таблица 7. Динамика содержания подвижных форм серы и микроэлементов в почвах

Показатель		Годы обследования (циклы)	
		2009 (8)	2022 (11)
Сера			
Группы обеспеченности, % от площади	низкая (<6 мг/кг)	н.д.*	96,7
	средняя (6,1–12 мг/кг)	н.д.	2,9
	высокая (>12 мг/кг)	н.д.	0,4
Средневзвешенное содержание, мг/кг		н.д.	3,46
Марганец			
Группы обеспеченности, % от площади	низкая (< 10 мг/кг)	51,2	10,6
	средняя (10,1–20 мг/кг)	48,8	89,4
	высокая (> 20 мг/кг)	0	0
Средневзвешенное содержание, мг/кг		10,2	13

Продолжение таблицы 7

Показатель		Годы обследования (циклы)	
		2009 (8)	2022 (11)
Цинк			
Группы обеспеченности, % от площади	низкая (< 2 мг/кг)	100	99,6
	средняя (2,1–5 мг/кг)	0	0,4
	высокая (> 5 мг/кг)	0	0
Средневзвешенное содержание, мг/кг		0,33	0,65
Медь			
Группы обеспеченности, % от площади	низкая (< 0,2 мг/кг)	95,5	99
	средняя (0,21–0,5 мг/кг)	2,4	1
	высокая (> 0,5 мг/кг)	2,1	0
Средневзвешенное содержание, мг/кг		0,1	0,14
Кобальт			
Группы обеспеченности, % от площади	низкая (< 0,15 мг/кг)	97,1	100
	средняя (0,16–0,3 мг/кг)	1,8	0
	высокая (> 0,3 мг/кг)	1,1	0
Средневзвешенное содержание, мг/кг		0,09	0,07

Примечание: н.д.* – нет данных

За этот же период средневзвешенное содержание подвижных форм меди увеличилось на 0,04 мг/кг (34,6%). Однако доля почв, низко обеспеченных этим элементом, увеличилась на 3,5%. Средневзвешенное содержание подвижных форм данного элемента в почвах хозяйства было на 0,01 мг/кг (7,7%) выше, чем в среднем по области.

Средневзвешенное содержание подвижных форм кобальта за исследуемый период имело тренд к снижению на 0,02 мг/кг (17,2%) – с 0,09 до 0,07 мг/кг. Доля низко обеспеченных почв составила 100%. Содержание кобальта в стоках навозных в 60 раз ниже, чем меди, поэтому использование этих продуктов переработки животноводства в меньшей степени влияет на обеспеченность почв подвижным кобальтом (Лукин, 2023). Величина средневзвешенного содержания данного элемента была на 0,008 мг/кг (10%) ниже, чем в среднем по области.

Превышения уровней ПДК подвижных форм марганца, цинка, меди и кобальта обнаружено не было.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведения исследований было установлено, что в АО Агрофирма «Роговатовская Нива» за период реализации проекта АЛСЗ уровень использования минеральных удобрений увеличился на 85,5%, достигнув 128 кг/га. При этом в 2019–2022 гг., по сравнению с 2008–2012 гг., средняя урожайность озимой пшеницы увеличилась на 2,86 т/га (114%), кукурузы на зерно – на 1,09 т/га (17,8%), сои – на 0,51 т/га (30,0%), ячменя – на 1,59 т/га (65,7%), подсолнечника – на 1,03 т/га (52,6%). По данным агрохимического обследования, за период с 2009 г. по 2022 г. средневзвешенное содержание органического вещества почвы увеличилось на 0,09%, подвижных форм фосфора – на 52, калия – на 20, марганца – на 2,52, цинка – на 0,32, меди – на 0,04 мг/кг. Наблюдался тренд снижения содержания подвижных форм кобальта в почвах. Превышения уровней ПДК подвижных форм марганца, цинка, меди и кобальта в почвах обнаружено не было.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бакуменко Л.С. Опыт проектирования и освоения адаптивно-ландшафтных систем земледелия в Белгородской области // Достижения науки и техники АПК. 2025. Т. 39. № 3. С. 5–9.
2. Гидрометцентр России [Электронный ресурс]. URL: <https://meteoinfo.ru> (дата обращения: 15.12.2019).
3. Кирюшин В.И. Методология землепользования и землеустройства на ландшафтно-экологической основе. СПб.: ООО «Квадро», 2024. 336 с.
4. Кирюшин В.И. Теория адаптивно-ландшафтного земледелия и проектирование агроландшафтов. М.: КолосС, 2011.

5. Кирюшин В.И., Чинилин А.В., Лукин С.В. и др. Методические рекомендации по агроэкологической оценке земель и проектированию адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий / Под ред. Кирюшина В.И. Белгород: Данилюк Л.П., 2025. 200 с.
6. Лукин С.В. Агроэкологическое состояние почв Центрально-Черноземного района. Белгород: Общество с ограниченной ответственностью «КОНСТАНТА», 2023. 372 с.
7. Лукин С.В. Пространственно-временная динамика плодородия почв Центрального Черноземья // Плодородие. 2025. № 6(147). С. 67–72.
8. Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. Утв. Министром сельского хозяйства РФ 17.09.2003 г. М.: РАСХН, 2003. 240 с.
9. Савченко Е.С. Выступление Губернатора Белгородской области, члена-корреспондента РАН Е.С. Савченко // Вестник Российской академии наук. 2019. Т. 89. № 5. С. 525–526.
10. СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2.

EXPERIENCE IN ADAPTIVE LANDSCAPE FARMING SYSTEMS IN "ROGOVATOVSKAYA NIVA" AGRICULTURAL FIRM, BELGOROD REGION

S.V. MERETSKY

LLC Agrofirma Krasnenskaya

Abstract: the studies were carried out on the territory of land use of JSC Agrofirma Rogovatovskaya Niva (structural unit of LLC Agrofirma Krasnenskaya) Belgorod region. The soil cover is mainly represented by typical chernozems (40,5% of all arable soils), leached chernozems (32,0%), and typical carbonate chernozems (22,6%). During the research, it was found that the level of use of mineral fertilizers increased by 85,5% in the Rogovatovskaya Niva Agrofirma JSC during the implementation of the alternative farming system project, reaching 128 kg/ha. In 2019–2022, compared to 2008–2012, the average yield of winter wheat increased by 2,86 t/ha (114,9%), corn for grain increased by 1,09 t/ha (17,8%), soybeans increased by 0,51 t/ha (30,0%), barley increased by 1,59 t/ha (65,7%), and sunflower increased by 1,03 t/ha (52,6%). According to the agrochemical survey, the average weighted content of soil organic matter increased by 0,09% from 2009 to 2022, while the content of mobile phosphorus increased by 52%, potassium by 20%, manganese by 2,52%, zinc by 0,32%, and copper by 0,036 mg/kg. There was a downward trend in the content of mobile cobalt in soils. No exceeding of the MPC levels of mobile forms of manganese, zinc, copper and cobalt in soils was found.

Keywords: adaptive-landscape farming systems, agrochemical survey, potassium, microelements, soil organic matter, phosphorus, fertilizers, yield, chernozem